

La Formación Inicial del Profesorado en España: Una evaluación de la Competencia Digital Docente a través del Marco DigCompEdu

Autores: Celia Moreno-Morilla, Jonatan Castaño-Muñoz y Eduardo García-Jiménez

Anexo 1. Libro de códigos (categorías, subcategorías y descripción)

1. COMPROMISO PROFESIONAL	
1.1. Comunicación de la organización	Utilizar las tecnologías digitales para mejorar la comunicación organizacional con estudiantes, padres y terceros. Contribuir a desarrollar y mejorar las estrategias de comunicación organizacional.
1.2. Colaboración profesional	Utilizar las tecnologías digitales para colaborar con otros educadores, compartiendo conocimientos y experiencias; innovando prácticas pedagógicas de manera colaborativa. Utilizar redes colaborativas de profesionales como fuente de desarrollo profesional.
1.3. Práctica reflexiva	Reflexionar, evaluar críticamente y desarrollar activamente la propia práctica pedagógica digital y la de su comunidad educativa.
1.4. Desarrollo profesional continuo	Utilizar fuentes y recursos digitales para el desarrollo profesional continuo.
2. RECURSOS DIGITALES	
2.1. Selección de recursos digitales	Identificar, evaluar y seleccionar recursos digitales para la enseñanza y el aprendizaje, entender el copyright aplicable y los requerimientos de accesibilidad. Modificar recursos existentes con licencia abierta y otros recursos en los que está permitido.
2.2. Creación y modificación de recursos digitales	Crear o co-crear nuevos recursos educativos digitales. Considerar el objetivo de aprendizaje específico, el contexto, el enfoque pedagógico y el grupo de estudiantes, al diseñar los recursos digitales y planificar su uso. Organizar contenidos digitales y ponerlos a disposición de los estudiantes, padres, u otros educadores.
2.3. Administrar, proteger y compartir recursos digitales	Proteger eficazmente los contenidos digitales sensibles. Respetar las normas de privacidad y derechos de autor. Comprender el uso y creación de licencias abierta y recursos educativos abiertos, incluyendo su correcta atribución.
3. PEDAGOGÍA DIGITAL	
3.1. Enseñanza	Integrar dispositivos y recursos digitales en el proceso de enseñanza, a fin de mejorar la eficacia de las prácticas de enseñanza. Adaptar adecuadamente las bases, administrar y orquestar las intervenciones de enseñanza digital. Experimentar y desarrollar nuevos formatos y métodos pedagógicos de instrucción.
3.2. Guía	Utilizar herramientas y servicios digitales para mejorar la interacción con los estudiantes, de forma individual y colectiva, dentro y fuera de la sesión de aprendizaje. Utilizar las tecnologías digitales para ofrecer orientación y asistencia oportuna y específica. Experimentar y desarrollar nuevas formas y formatos para ofrecer orientación y apoyo.
3.3. Aprendizaje colaborativo	Utilizar las tecnologías digitales para fomentar y mejorar las estrategias de aprendizaje colaborativo, por ejemplo, como base para el intercambio colaborativo en grupo, como herramienta para realizar una asignación colaborativa, o como medio para presentar resultados.
3.4. Aprendizaje auto-dirigido	Utilizar las tecnologías digitales para apoyar los procesos de aprendizaje auto-dirigidos, es decir, para permitir que los estudiantes planifiquen, supervisen y reflexionen sobre su propio aprendizaje, evidencien el progreso, compartan conocimientos y presenten soluciones creativas.
4. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN	
4.1. Estrategias de evaluación	Utilizar herramientas digitales para la evaluación formativa y sumativa. Mejorar la diversidad y la idoneidad de los formatos y enfoques de evaluación.
4.2. Analizar pruebas	Generar, seleccionar, analizar críticamente e interpretar la evidencia digital de la actividad digital, del rendimiento y del progreso de los estudiantes con el fin de informar la enseñanza y el aprendizaje. Utilizar herramientas digitales para proporcionar retroalimentación puntual y oportuna a los estudiantes.
4.3. Retroalimentación y planificación	Adaptar adecuadamente las estrategias de enseñanza y proporcionar apoyo orientado, basado en la evidencia generada por las herramientas utilizadas. Ayudar a los estudiantes y padres y madres a entender la evidencia proporcionada por las herramientas digitales y utilizarlas para la toma de decisiones.

La Formación Inicial del Profesorado en España: Una evaluación de la Competencia Digital Docente a través del Marco DigCompEdu

Autores: Celia Moreno-Morilla, Jonatan Castaño-Muñoz y Eduardo García-Jiménez

5. EMPODERAR A LOS ESTUDIANTES	
5.1. Accesibilidad e inclusión	Asegurar la accesibilidad a los recursos y las actividades de aprendizaje, para todos los estudiantes, incluyendo aquellos con necesidades especiales. Considerar y responder a las expectativas digitales de los estudiantes, sus habilidades, usos digitales e ideas erróneas, así como las restricciones contextuales, físicas o cognitivas para el uso de las herramientas digitales.
5.2. Diferenciación y personalización	Utilizar herramientas digitales para atender a las diversas necesidades de aprendizaje de los estudiantes, por ejemplo, permitiéndoles seguir diferentes vías y metas de aprendizaje, ofreciendo enfoques y herramientas alternativas, y permitiendo a los estudiantes avanzar a diferentes velocidades hacia objetivos de aprendizaje individuales. Utilizar herramientas digitales para fomentar el compromiso activo y creativo de los estudiantes con un tema.
5.3. Participación activa de los estudiantes	Utilizar las tecnologías digitales para fomentar las competencias transversales y la expresión creativa de los estudiantes. Abrir el aprendizaje a contextos del mundo real, involucrar a los estudiantes en actividades prácticas, en la investigación científica, la resolución de problemas complejos, la expresión creativa.

6. FACILITAR LA COMPETENCIA DIGITAL DE LOS ESTUDIANTES	
6.1. Información y alfabetización mediática	Incorporar actividades de aprendizaje, tareas/deberes y evaluaciones que requieran que los estudiantes articulen las necesidades de información; encuentren información y recursos en entornos digitales, organicen, procesen, analicen e interpreten información; y comparen y evalúen críticamente la credibilidad y fiabilidad de la información y sus fuentes.
6.2. Comunicación y colaboración digital	Incorporar actividades de aprendizaje, tareas/deberes y evaluaciones que requieran que los estudiantes utilicen de manera efectiva y responsable herramientas digitales para la comunicación, colaboración y la participación cívica.
6.3. Creación de contenido digital	Incorporar actividades de aprendizaje y tareas/deberes que requieran que los estudiantes se expresen a través de medios digitales y que modifiquen y creen contenidos digitales en diferentes formatos. Enseñar a los estudiantes como se aplican los derechos de autor y las licencias al contenido digital, cómo hacer referencias a fuentes y aplicar licencias.
6.4. Bienestar	Tomar medidas para asegurar el bienestar físico, psicológico y social de los estudiantes cuando usen las tecnologías digitales. Potenciar a los estudiantes para que manejen riesgos y utilicen las tecnologías digitales para apoyar su propio bienestar social, psicológico y físico.
6.5. Solución digital de problemas	Incorporar actividades de aprendizaje y evaluación que requieran que los estudiantes identifiquen y resuelvan problemas técnicos o transfieran creativamente sus conocimientos tecnológicos a nuevas situaciones.

7. DIFERENCIADORES POR TIPO DE MENCIÓN A LAS TIC	
7.1. Explícito	Alusiones directas y manifiestas al uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en las Competencias de las Memorias de Verificación.
7.2. Implícito	Alusiones indirectas en las que puede asumirse o suponerse el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en las Competencias de las Memorias de Verificación.

8. DIFERENCIADORES POR TIPO DE COMPETENCIA	
8.1. Competencias básicas	Menciones competenciales que aparecen en la categoría de Competencias básicas ¹ .
8.2. Competencias transversales	Menciones competenciales que aparecen en la categoría de Competencias transversales ² .
8.3. Competencias generales	Menciones competenciales que aparecen en la categoría de Competencias generales ³ .
8.4. Competencias específicas	Menciones competenciales que aparecen en la categoría de Competencias específicas ⁴ .

¹ Competencias Básicas: comunes a todos los títulos del mismo nivel MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) y establecidas por RD 861/2010 de manera diferenciada para los títulos de Grado y Máster.

² Competencias Transversales: comunes a todos los títulos de una misma Universidad.

³ Competencias Generales: comunes a todos los títulos de una Universidad, pero adaptadas al contexto específico de cada uno de los títulos.

⁴ Competencias específicas: propias del título y orientadas a la consecución del perfil específico del egresado.

La Formación Inicial del Profesorado en España: Una evaluación de la Competencia Digital Docente a través del Marco DigCompEdu

Autores: Celia Moreno-Morilla, Jonatan Castaño-Muñoz y Eduardo García-Jiménez

Anexo 2. Comparación de referencias por tipo de titulación y mención

Competencia	Titulación	Explícitas	Implícitas	Todas
Compromiso profesional	GEI vs GEP	z=0.16 p=.873	z=3.06 p<.01	z=3.31 p<.01
	GEI vs. MUP	z=1.60 p=.110	z=3.06 p<.01	z=3.32 p<.01
	GEP vs. MUP	z= 1.46 p=.144	z=0.00 p=1.00	z=1.01 p=.313
Recursos digitales	GEI vs GEP	z=-2.34 p<.05	z=1.69 p=.091	z=-1.38 p=.168
	GEI vs. MUP	z=-3.24 p<.01	z=0.65 p=.516	z=-3.06 p<.01
	GEP vs. MUP	z=-4.52 p<.01	z=-1.30 p=.194	z=-1.89 p=.059
Pedagogía digital	GEI vs GEP	z=1.39 p=.177	z=-2.37 p<.05	z=-1.01 p=.313
	GEI vs. MUP	z=-3.75 p<.01	z=-2.49 p<.05	z=-4.17 p<.01
	GEP vs. MUP	z=-4.38 p<.01	z=-0.13 p=.897	z=-3.32 p<.01
Evaluación	GEI vs GEP	z=2.15 p<.05	z=-2.33 p<.05	z=-1.05 p=.294
	GEI vs. MUP	z=2.29 p<.05	z=6.45 p<.01	z=3.22 p<.01
	GEP vs. MUP	z=0.51 p=.610	z=8.88 p<.01	z=3.74 p<.01
Empoderar a los estudiantes	GEI vs GEP	z=1.13 p=.026	z=-0.68 p=.497	z=1.25 p=.211
	GEI vs. MUP	z=1.34 p=.180	z=1.25 p=.211	z=2.26 p<.05
	GEP vs. MUP	z=-0.24 p=.810	z=1.75 p=.080	z=1.37 p=.171
Facilitar la competencia digital	GEI vs GEP	z=-2.55 p<.05	z=-0.23 p=.818	z=-2.48 p<.05
	GEI vs. MUP	z=1.55 p=.121	z=-0.23 p=.818	z=1.93 p=.054
	GEP vs. MUP	z=2.45 p<.05	z=0.00 p=1.000	z=3.08 p<.01
TODAS	GEI vs GEP	z=-0.25 p=.803	z=-1.07 p=.285	z=-1.04 p=.299
	GEI vs. MUP	z=-0.60 p=.549	z=2.30 p<.05	z=1.30 p=.194
	GEP vs. MUP	z=-0.20 p=.842	z=3.31 p<.01	z=2.33 p<.05

Anexo 3. Análisis por tipo de competencia, mención y titulación

3.1. Menciones explícitas

		EXPLÍCITAS														
Dimensión	Competencia	n	TIPO DE COMPETENCIA						TITULACIÓN							
			B		T		G		E		GEI		GEP		MUP	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Compromiso profesional	Comunicación de la organización	25	0	0.0	12	48.0	3	12.0	10	40.0	8	32.0	12	48.0	5	20.0
	Colaboración profesional	24	0	0.0	4	16.7	7	29.2	13	54.2	4	16.7	7	29.2	13	54.2
	Práctica reflexiva	28	0	0.0	25	89.3	3	10.7	0	0.0	16	57.1	1	3.6	11	39.3
	Desarrollo profesional continuo	57	0	0.0	31	54.4	26	45.6	0	0.0	25	43.9	31	54.4	1	1.8
	TOTAL DIMENSIÓN	134	0	0.0	72	53.7	39	29.1	23	17.2	53	39.6	51	38.1	30	22.4
Recursos digitales	Selección de recursos digitales	184	0	0.0	11	6.0	116	63.0	57	31.0	26	14.1	68	37.0	90	48.9
	Creación y modificación de recursos digitales	28	0	0.0	2	7.1	12	42.9	14	50.0	7	25.0	11	39.3	10	35.7
	Administrar, proteger y compartir recursos	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100	0	0.0	2	66.7	1	33.3
	TOTAL DIMENSIÓN	215	0	0.0	13	6.0	128	59.5	74	34.4	33	15.3	81	37.7	101	47.0
Pedagogía digital	Enseñanza	229	0	0.0	5	2.2	76	33.2	148	64.6	65	28.4	37	16.2	127	55.5
	Guía	8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	100	0	0.0	0	0.0	8	100
	Aprendizaje colaborativo	5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	100	2	40.0	3	60.0	0	0.0
	Aprendizaje autodirigido	5	0	0.0	0	0.0	2	40.0	3	60.0	2	40.0	1	20.0	2	40.0
	TOTAL DIMENSIÓN	247	0	0.0	5	2.0	78	31.6	164	66.4	69	27.9	41	16.6	137	55.5
Evaluación	Estrategias de evaluación	4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100	2	50.0	1	25.0	1	25.0
	Analizar pruebas	51	0	0.0	4	7.8	18	35.3	29	56.9	30	58.8	12	23.5	9	17.6
	Retroalimentación y planificación	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100	1	50.0	1	50.0	0	0.0
	TOTAL DIMENSIÓN	57	0	0.0	4	7.0	18	31.6	35	61.4	33	57.9	14	24.6	10	17.5
Empoderar a los estudiantes	Accesibilidad	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100	0	0.0	1	50.0	1	50.0
	Diferenciación y personalización	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100	0	0.0	0	0.0	1	100
	Participación activa	21	0	0.0	0	0.0	1	4.8	20	95.2	20	95.2	0	0.0	1	4.8
	TOTAL DIMENSIÓN	24	0	0.0	0	0.0	1	4.2	23	95.8	20	83.3	1	4.2	3	12.5
Facilitar la competencia digital	Información y alfabetización mediática	4	0	0.0	0	0.0	2	50.0	2	50.0	4	100	0	0.0	0	0.0
	Comunicación y colaboración digital	1	0	0.0	1	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100
	Creación de contenido digital	1	0	0.0	0	0.0	1	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100
	Bienestar	142	0	0.0	3	2.1	21	14.8	118	83.1	51	35.9	88	62.0	3	2.1
	Solución digital de problemas	6	0	0.0	0	0.0	3	50.0	3	50.0	3	50.0	3	50.0	0	0.0
	TOTAL DIMENSIÓN	154	0	0.0	4	2.6	27	17.5	123	79.9	58	37.7	91	59.1	5	3.2
TOTAL	831	0	0.0	98	11.8	291	0.4	442	53.2	266	32.0	279	33.6	286	34.4	

3.2. Menciones implícitas

		IMPLÍCITAS														
Dimensión	Competencia	n	TIPO DE COMPETENCIA						TIPO DE TITULACIÓN							
			B		T		G		E		GEI		GEP		MUP	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Compromiso profesional	Comunicación de la organización	39	0	0.0	0	0.0	6	15.4	33	84.6	27	69.2	1	2.6	11	28.2
	Colaboración profesional	5	0	0.0	0	0.0	2	40.0	3	60.0	3	60.0	2	40.0	0	0.0
	Práctica reflexiva	86	0	0.0	4	4.7	27	31.4	55	64.0	48	55.8	30	34.9	8	9.3
	Desarrollo profesional continuo	25	0	0.0	2	8.0	4	16.0	19	76.0	5	20.0	3	12.0	17	68.0
	TOTAL DIMENSIÓN	155	0	0.0	6	3.9	39	25.2	110	71.0	83	53.5	36	23.2	36	23.2
Recursos digitales	Selección de recursos digitales	44	0	0.0	2	4.5	15	34.1	27	61.4	26	59.1	6	13.6	12	27.3
	Creación y modificación de recursos digitales	9	0	0.0	1	11.1	1	11.1	7	77.8	0	0.0	0	0.0	9	100
	Administrar, proteger y compartir recursos	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	TOTAL DIMENSIÓN	53	0	0.0	3	5.7	16	30.2	34	64.2	26	49.1	6	11.3	21	39.6
Pedagogía digital	Enseñanza	172	0	0.0	4	2.3	38	22.1	130	75.6	31	18.0	61	35.5	80	46.5
	Guía	29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	100	0	0.0	0	0.0	29	100
	Aprendizaje colaborativo	46	0	0.0	0	0.0	18	39.1	28	60.9	19	41.3	27	58.7	0	0.0
	Aprendizaje autodirigido	179	118	65.9	3	1.7	21	11.7	37	20.7	51	28.5	73	40.8	55	30.7
	TOTAL DIMENSIÓN	426	118	27.7	7	1.6	77	18.1	224	52.6	101	23.7	161	37.8	164	38.5
Evaluación	Estrategias de evaluación	87	0	0.0	1	1.1	5	5.7	81	93.1	26	29.9	57	65.5	4	4.6
	Analizar pruebas	155	63	40.6	13	8.4	23	14.8	56	36.1	69	44.5	77	49.7	9	5.8
	Retroalimentación y planificación	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100	1	100	0	0.0	0	0.0
	TOTAL DIMENSIÓN	243	63	25.9	14	5.8	28	11.5	138	56.8	96	39.5	134	55.1	13	5.3
Empoderar a los estudiantes	Accesibilidad	35	0	0.0	0	0.0	3	8.6	32	91.4	24	68.6	4	11.4	7	20.0
	Diferenciación y personalización	6	0	0.0	0	0.0	1	16.7	5	83.3	1	16.7	1	16.7	4	66.7
	Participación activa	26	0	0.0	1	3.8	2	7.7	23	88.5	0	0.0	26	100	0	0.0
	TOTAL DIMENSIÓN	67	0	0.0	1	1.5	6	9.0	60	89.6	25	37.3	31	46.3	11	16.4
Facilitar la competencia digital	Información y alfabetización mediática	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100	0	0.0	0	0.0	1	100
	Comunicación y colaboración digital	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Creación de contenido digital	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100	0	0.0	0	0.0	1	100
	Bienestar	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100	1	33.3	2	66.7	0	0.0
	Solución digital de problemas	9	0	0.0	3	33.3	6	66.7	0	0.0	3	33.3	3	33.3	3	33.3
	TOTAL DIMENSIÓN	14	0	0.0	3	21.4	6	42.9	5	35.7	4	28.6	5	35.7	5	35.7
TOTAL	958	181	18.9	34	3.5	172	18.0	571	59.6	335	35.0	373	38.9	250	26.1	

3.3. Análisis conjunto (explícitas e implícitas)

ANÁLISIS CONJUNTO (EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS)																
Dimensión	Competencia	n	TIPO DE COMPETENCIA								TITULACIÓN					
			B		T		G		E		GEI		GEP		MUP	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Compromiso profesional	Comunicación de la organización	64	0	0.0	12	18.8	9	14.1	43	67.2	35	54.7	13	20.3	16	25.0
	Colaboración profesional	29	0	0.0	4	13.8	9	31.0	16	55.2	7	24.1	9	31.0	13	44.8
	Práctica reflexiva	114	0	0.0	29	25.4	30	26.3	55	48.2	64	56.1	31	27.2	19	16.7
	Desarrollo profesional continuo	82	0	0.0	33	40.2	30	36.6	19	23.2	30	36.6	34	41.5	18	22.0
	TOTAL DIMENSIÓN	289	0	0.0	78	27.0	78	27.0	133	46.0	136	47.1	87	30.1	66	22.8
Recursos digitales	Selección de recursos digitales	228	0	0.0	13	5.7	131	57.5	84	36.8	52	22.8	74	32.5	102	44.7
	Creación y modificación de recursos	37	0	0.0	3	8.1	13	35.1	21	56.8	7	18.9	11	29.7	19	51.4
	Administrar, proteger y compartir recursos	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100	0	0.0	2	66.7	1	33.3
	TOTAL DIMENSIÓN	268	0	0.0	16	6.0	144	53.7	108	40.3	59	22.0	87	32.5	122	45.5
Pedagogía digital	Enseñanza	401	0	0.0	9	2.2	114	28.4	278	69.3	96	23.9	98	24.4	207	51.6
	Guía	37	0	0.0	0	0.0	0	0.0	37	100	0	0.0	0	0.0	37	100
	Aprendizaje colaborativo	51	0	0.0	0	0.0	18	35.3	33	64.7	21	41.2	30	58.8	0	0.0
	Aprendizaje autodirigido	184	118	64.1	3	1.6	23	12.5	40	21.7	53	28.8	74	40.2	57	31.0
	TOTAL DIMENSIÓN	673	118	17.5	12	1.8	155	23.0	388	57.7	170	25.3	202	30.0	301	44.7
Evaluación	Estrategias de evaluación	91	0	0.0	1	1.1	5	5.5	85	93.4	28	30.8	58	63.7	5	5.5
	Analizar pruebas	206	63	30.6	17	8.3	41	19.9	85	41.3	99	48.1	89	43.2	18	8.7
	Retroalimentación y planificación	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100	2	66.7	1	33.3	0	0.0
	TOTAL DIMENSIÓN	300	63	21.0	18	6.0	46	15.3	173	57.7	129	43.0	148	49.3	23	7.7
Empoderar a los estudiantes	Accesibilidad	37	0	0.0	0	0.0	3	8.1	34	91.9	24	64.9	5	13.5	8	21.6
	Diferenciación y personalización	7	0	0.0	0	0.0	1	14.3	6	85.7	1	14.3	1	14.3	5	71.4
	Participación activa	47	0	0.0	1	2.1	3	6.4	43	91.5	20	42.6	26	55.3	1	2.1
	TOTAL DIMENSIÓN	91	0	0.0	1	1.1	7	7.7	83	91.2	45	49.5	32	35.2	14	15.4
Facilitar la competencia digital	Información y alfabetización mediática	5	0	0.0	0	0.0	2	40.0	3	60.0	4	80.0	0	0.0	1	20.0
	Comunicación y colaboración digital	1	0	0.0	1	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100
	Creación de contenido digital	2	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	2	100
	Bienestar	145	0	0.0	3	2.1	21	14.5	121	83.4	52	35.9	90	62.1	3	2.1
	Solución digital de problemas	15	0	0.0	3	20.0	9	60.0	3	20.0	6	40.0	6	40.0	3	20.0
	TOTAL DIMENSIÓN	168	0	0.0	7	4.2	33	19.6	128	76.2	62	36.9	96	57.1	10	6.0
TOTAL	1789	181	10.1	132	0.1	463	25.9	1013	56.6	601	33.6	652	36.4	536	30.0	